

CONTRIBUIÇÕES DO ARQUITETO RAIMUNDO DIAS PARA A ARQUITETURA MODERNA PIAUIENSE

Autor 01: CASTRO, FLÁVIA FERNANDA DE SOUSA COSTA
Estudante de Graduação Arquitetura e Urbanismo do Centro de Tecnologia da UFPI. Mara Flúvia de Sousa e Flavio Costa e Castro.
flaviasc972@gmail.com

Autor 02: SERRA, ÁLDINE OHANA CARVALHO
Estudante de Graduação Arquitetura e Urbanismo do Centro de Tecnologia da UFPI. Aldinete Nascimento Carvalho Serra e José Reinaldo Brito Serra.
ohanaaldine@hotmail.com

Autor 03 (Orientadora): FEITOSA, ANA ROSA SOARES NEGREIROS
Universidade Federal do Piauí. Professora Mestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Coordenadora do Grupo de Extensão “Inventário dos Bens Culturais de Teresina”. Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, s/n – Ininga, Teresina – PI, 64049-550.
ananegreiros@gmail.com

Resumo: O artigo explora a arquitetura moderna em Teresina através do trabalho do arquiteto piauiense Raimundo Dias desenvolvido, principalmente, na década de 1970. As obras analisadas serão: o Centro administrativo do Piauí, o Terminal Rodoviário Governador Lucídio Portella, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Piauí e o Jockey Club do Piauí. O estudo se encaixa no eixo temático 01, que trata sobre arquitetura e modernidade. O objetivo do estudo é o registro e valorização do patrimônio arquitetônico de Teresina, bem como divulgar em nível nacional, o trabalho desenvolvido por Raimundo Dias na capital piauiense, que contribuiu para a renovação da sua linguagem arquitetônica, que há tempos adotava o ecletismo como estilo arquitetônico projetual. As fontes utilizadas serão do tipo primária e secundária, onde as primárias são compostas pelos próprios objetos arquitetônicos, e as secundárias, são publicações que decorrem sobre o tema. A metodologia adotada fundamenta a análise de componentes arquitetônicos e urbanos em sistemas e processos para a compreensão da produção moderna na área estudada.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, Teresina, Raimundo Dias.

Abstract: The article explores modern architecture in Teresina through the work of Raimundo Dias developed in 1970's. The buildings analyzed will be: Piauí's Management Center, Governador Lucídio Portella Bus Station, State's Company of water and sewer and Piauí's Jockey Club. The study is similar to the topic 01, that goes on about architecture and modernity. The point of the study is the registration and appreciation is Teresina's architectural patrimony, and spread in national level the work developed by Raimundo Dias on the capital, that contributed to the renovation of its architecture language, that used eclecticism as architectural style. The type of study will be whether primary is secondary: the primary ones will be studies about his architectural works, and the secondary ones will be articles that work with this theme. The methodology used will be the foundation of analysis of architectural and urban components in systems for the understanding of the modern production in the studied area.

Key words: Modern architecture, Teresina, Raimundo Dias

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como tema o trabalho desenvolvido pelo Arquiteto Raimundo Dias na primeira fase das suas obras, na década de 70, no seu estado natal, que contribuíram para a mudança no cenário urbano da capital piauiense com a instalação da arquitetura moderna.

O enfoque do trabalho é a análise das principais obras executadas por Raimundo Dias na primeira fase da sua trajetória profissional, Centro administrativo, Rodoviária de Teresina, Jockey Club e Agespisa, as suas características e o modelo brutalista implantado.

O estudo se encaixa no eixo temático 01, que trata sobre arquitetura e modernidade. O objetivo do estudo é a documentação e valorização do patrimônio arquitetônico de Teresina, e divulgar o trabalho desenvolvido por Raimundo Dias na capital piauiense, contribuindo para a renovação do seu estilo arquitetônico, “era uma grande mudança no panorama da arquitetura local, onde o ecletismo era o estilo predominante, não só na capital, mas em todo o Estado.” (SILVEIRA; MELO; CARVALHO, 2009)

A metodologia adotada fundamenta a análise de componentes arquitetônicos e urbanos em sistemas e processos para a compreensão da produção moderna na área estudada, relacionando as variantes da pesquisa: arquitetura moderna, arquitetura piauiense e o arquiteto Raimundo Dias.

Para a análise, foram coletados dados do Arquivo público de Teresina, visitas aos locais em estudo, levantamento de material fotográfico, análises, plantas baixas, cortes e fachadas do projeto original, visando identificar os traços modernos das obras. As outras fontes de informação que contribuíram para o embasamento do referencial teórico foram os livros, revistas, artigos, e entrevistas que decorrem sobre o tema.

O artigo foi subdividido em três partes distintas. A primeira trata da instalação da arquitetura moderna em Teresina e o contexto político ; a segunda aborda a vida, carreira do arquiteto em questão, e as suas características arquitetônicas e por fim será analisadas as suas principais obras: o Centro Administrativo, o Terminal Rodoviário Governador Lucídio Portella, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Piauí (Agespisa) e o Jockey Club .

Contexto da Cidade

Na década de 50 e 60 quando o setor imobiliário apresentava um crescimento na escala nacional, a modernidade, ainda que de forma tardia, começa a se manifestar na arquitetura teresinense. Teve uma forte influência da Escola Carioca, devido a maioria das produções terem sido elaboradas por profissionais cariocas ou piauienses que tiveram sua formação acadêmica no Rio de Janeiro, como: Anísio Medeiros responsável pela projeção da casa Zenon Rocha, residência que persiste até os dias atuais e agora é tombada e protegida pela legislação estadual de patrimônio; e Miguel Caddah arquiteto que elaborou o edifício da Secretaria de Educação do Governo Estadual.

Inicialmente tais características foram empregadas na tipologia residencial, pelo setor privado, as pessoas como maior poder aquisitivo, que deram preferência a esse estilo arquitetônico, por já o conhecer dos outros estados onde o modernismo era expressivo. Essas primeiras obras foram em sua maioria construídas na avenida Frei Serafim (antiga Gétulio Vargas) e no Bairro Ilhotas.

Tratando-se das obras públicas, o número de construções é bem reduzido. Nessa área vamos ter um vasto crescimento no momento em que a arquitetura moderna consolida-se em Teresina. Foi então no início dos anos 70 época do “milagre econômico”, que a serviço da ditadura militar foram construídas as obras grandiosas responsáveis pela propagação do brutalismo na capital, com a

utilização do concreto aparente e as plantas livres. Como as do arquiteto Raimundo Dias que serão aqui analisadas.

Na década de 70, época marcada pela Ditadura Militar, apesar da repressão política, o país teve um vasto crescimento econômico, no período conhecido como “milagre econômico”. O Governo Federal optava por obras monumentais e em prol de melhorias básicas para a população (REIS, 2013). Influenciada por essa fase, com a impulsão da construção civil, da indústria e do comércio, no governo de Alberto Silva, a arquitetura da capital piauiense passa por um processo de modernização em sua paisagem urbana, com a construção de obras de grande porte que marcaram o cenário de Teresina como: O Estádio de Futebol Governador Alberto Tavares Silva, O Tribunal de Justiça do estado do Piauí, A Companhia Energética do Piauí- CEPISA, e a Universidade Federal do Piauí.

Em 1975, seguindo o modelo da gestão anterior o governo de Dirceu Arcoverde, apesar de ser responsável pela remoção de várias famílias carentes das áreas periféricas (NETO, 2004), é da sua gestão o Centro de Convenções, a construção da primeira etapa do Centro Administrativo e do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, assinados por Raimundo Dias.

O seu sucessor no ano de 1979 e último governador eleito por voto indireto foi Lucídio Portella, nesse mandato característico por uma política habitacional voltada a população de baixa-renda (NETO, 2004), Raimundo Dias executou o projeto do Terminal Rodoviário de Teresina.

Com essas obras observa-se em Teresina a continuidade dos recursos da modernidade, porém, inovadora, com a radicalização de alguns preceitos modernos e a valorização da verdade estrutural e construtiva dos edifícios com a adoção do estilo brutalista.

Raimundo Dias

Natural de São Raimundo Nonato, Piauí, nasceu no ano de 1943. Já entrando na adolescência mudou-se com a família para Teresina, quando seu pai tornou-se deputado estadual, terminou os seus estudos no Liceu Piauiense, e logo na primeira submissão ao vestibular pôde, em 1964, ingressar na terceira turma do curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, onde formou-se no ano de 1969.

Figura 01: Arquiteto Raimundo Dias. Fonte: Isis Rodrigues e Rosyanne Praseres.

Como Dias iniciou o seu curso no período da ditadura militar, sofreu com a perda de renomados professores, como Oscar Niemeyer. Estes foram substituídos

por militares da área de Arquitetura e Engenharia. Sempre ativo e participante de movimentos estudantis, insatisfeito com a saída dos antigos mestres, Raimundo Dias esteve no movimento que resultou na convocação de professores mais capacitados para ocupar as vagas. (DIAS,2016)

Sem abrir mão de sua militância política no movimento estudantil, Raimundo não relaxou nos estudos em nenhum momento, desfrutando ainda do privilégio de estar morando numa cidade-exemplo para tudo que ele idealizara como arquiteto, esmiuçando em constantes visitas os monumentos fabulosos da cidade e elegendo formas que viriam consagrar seus trabalhos nos anos seguintes. [DIAS; DIAS, 2013]

Quanto a sua formação, recebeu a influência de Oscar Niemeyer e outros importantes nomes da área da arquitetura e artes plásticas como:

Edgar Alburque Graeff, importante teórico brasileiro, o qual Dias conseguiu a oportunidade de estagiar no seu escritório; como também o artista plástico Athos Bulcão, o qual foi seu professor de Oficina plástica e Pedro Paulo Saraiva, orientador de Trabalho Final de Graduação. (AFONSO, 2010).

Na entrevista concedida o Raimundo Dias afirma que herdou de Niemeyer o uso de curvas em seus projetos, mas discorda de que a arquitetura é forma e a função vem depois como ressaltava o arquiteto. Segundo Dias: “(...)a arquitetura tem que ser forma e função ao mesmo tempo, eu acho que você tem que procurar fazer com que a coisa funcione organicamente, que atenda o programa e que tenha a função de beleza.” (DIAS,2016)

Após a sua formação, mesmo tendo recebido do vice-reitor da Universidade de Brasília propostas de trabalhos para capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, Dias optou por voltar para Teresina, por perceber a carência de profissionais qualificados na sua área. Diante disso, o vice-reitor José Carlos de Azevedo fez uma carta de recomendação, e devido a sua influência no meio político, essa carta propiciou ao arquiteto, o cargo de Coordenador de planejamento na prefeitura de Teresina. Depois de 11 meses, migrou para a Construtora Penta, onde trabalhou por cinco anos. De maneira amigável desvinculou-se dessa parceria, e passou a sócio da Construtora Etapa, por onde realizou os seus trabalhos de maior destaque.

Na década de 70, período que será retratada no presente artigo, Raimundo Dias assina obras que impulsionaram a disseminação do modernismo na cidade, como o Centro Administrativo, Jockey Clube, Agespisa, Terminal Rodoviário Lucídio Portela, o Centro de Convenções e o Quartel da Polícia Militar.

O seu estilo arquitetônico

As obras de Raimundo Dias mostra a estreita relação entre a arquitetura e a engenharia, característicos daqueles que estavam a difundir o modernismo: “[...] na qual a proposta era, de cada vez mais, uma área trabalhar integrada com a outra, para a obtenção do resultado plástico almejado.”[MELO, 2002].

O uso do concreto aparente e espaços amplos são as principais marcas da primeira fase da produção de Raimundo Dias em Teresina. Utilizou-se de pilares em V, pilotis, grandes lajes, o ferro, o vidro, elementos que ressaltam a forma “bruta” do estilo do arquiteto, que conseguiu desfrutar desses artifícios sem tornar suas obras pesadas visualmente.

O Brutalismo, principal característica do arquiteto procura mostrar os materiais na sua forma natural e “[...]Caracteriza-se pela adoção de estruturas robustas, em concreto armado, aparente, e que se expressam plasticamente, através da “verdade” plástica dos materiais. [MELO, 2014]. Esse estilo classifica-se em dois momentos: o primeiro brutalismo adotado por Le Corbusier em 1947; e o

Novo Brutalismo, que surgiu na Inglaterra na escola de Hunstanton- Norfolk. No Brasil já na década de 50 esse estilo se desenvolve em obras no Rio de Janeiro e São Paulo, mas é na década de 70 que ele expande para as demais regiões.

Em entrevista Dias explicou essas características:

O que eu vejo quando chego ao Piauí é uma terra pobre, um clima muito quente, então se eu saio aqui para fazer uma coisa com revestimento bonito, encarece e esse revestimento não vai ter manutenção e vai cair, se você olhar os prédios que tem cerâmica aqui de Teresina, estão tudo perdendo esse revestimento. Então minha preocupação sempre foi primeiro o clima, se você olhar, a rodoviária é toda aberta, o Jockey também, e o outro é o brutalismo, o concreto resolve essa questão, se não fosse o seu uso essas obras já teriam tudo se acabado. (DIAS,2016)

A busca por uma arquitetura bioclimática é outro aspecto das obras de Dias. E conseguiu adequar os seus projetos ao clima local - um diferencial da arquitetura moderna brasileira, principalmente no Nordeste- sem se distanciar da aplicação formal do modelo modernista. Ele então fez uso de esquadrias, brises, cobogós, marquises e ventilação cruzada visando amenizar as altas temperaturas da região, e assim trazer um maior conforto térmico.

Centro Administrativo

Datado da década de 1970, o Centro Administrativo do Piauí é considerado o mais importante conjunto de edifícios da arquitetura moderna de Teresina.

(...) Raimundo Dias, integrante da empresa Etapa, foi o arquiteto responsável por assinar a ART e coordenar a equipe de projeto coordenando a equipe de projeto formada pelos arquitetos mineiros Marcus Vinicius Rios Meyer, Márcio Pintos de Barros e Raul de Largos Cirne. (SILVA; MACHADO, 2009)

O projeto favoreceu a reorganização dos espaços físicos das secretarias estaduais de Governo, e está inserido entre as grandes obras civis do regime militar, nesse período o país:

(...) passaria por um processo de modernização burocrática apoiado em intensa centralização administrativa e financeira na esfera federal. A política das reformas pós-1964 voltava-se para a capacitação do Estado para Intervir na economia, apesar de retórica liberal de seus promotores. (SEGAWA, 2002).

O conjunto é formado por blocos com uma distribuição hierárquica, dispostos no sentido Leste-Oeste, que possibilitam uma boa iluminação e ventilação. Os blocos das secretarias tem uma solução horizontal, em quatro níveis, na sua disposição, para segundo o arquiteto diminuir o uso de elevadores e garantir a integração com a paisagem natural e a escala humana.

A sua distribuição arquitetônica visa destacar o caráter monumental das edificações e a sua expressividade se dá com a perfeita relação entre o programa, à estrutura e o espaço. Os pilares em “V” que eleva o primeiro pavimento, o sistema de pilotis que sustenta o vão obtido, e a utilização de esquadrias em alumínio e vidro, permite leveza ao volume interno. Os blocos principais, devido a sua planta livre, possuem uma maior liberdade de distribuição e possibilidade de posteriores alterações no layout. A planta é sustentada por pilares centrais e periféricos.

Figura 02: A esquerda projeto original do Centro Administrativo. Fonte: Construtora Etapa, 1976. A direita Centro Administrativo. Fonte: Isis Rodrigues e Rosyane Praseres.

O Centro Administrativo de Teresina é um dos prédios mais célebres realizados pelo arquiteto Raimundo Dias, tanto pela sua monumentalidade quanto pela importância a qual lhe é devido. A utilização de concreto aparente, sistema de pilotis, planta livre, regularidade, pureza da forma, são características marcantes do arquiteto em suas obras, e que as configuram como parte da arquitetura moderna brasileira.

As intervenções feitas no conjunto arquitetônico são responsáveis pela descaracterização do mesmo, devido às características pós-modernas dos novos prédios e outros ainda mais contrastantes considerados contemporâneos. Esses prédios não seguiram um plano diretor para o conjunto, e foram ocupando zonas espaciais que faziam parte da composição, o que causou uma desorganização e desfavoreceu o projeto inicial do Centro Administrativo.

Terminal Rodoviário

Inaugurado em 1983, o Terminal Rodoviário Governador Lucídio Portela foi construído para atender as necessidades do transporte intermunicipal na capital do Piauí.

A estrutura do prédio é modulada em concreto aparente. Os pilares têm base quadrada com pequenos recortes na direção vertical sendo que na parte inferior do pilar, essa subtração é estreita quanto que na parte superior o recorte é mais largo. (VIEIRA, 2010). Foi empregado o uso de linhas retas, o material utilizado no seu modo bruto; o traçado das esquadrias de forma sistemática; pé-direito duplo e uso dos pilotis e modulação, o que proporciona uma planta livre de obstáculos. Além da volumetria que se destaca pela forma escultórica e plástica. Este edifício constitui um ícone da arquitetura brutalista no Piauí, devido a todas as suas propriedades já apresentadas.

Figura 03: À esquerda, Rodoviária de Teresina. À direita, estrutura interna da rodoviária de Teresina.

Fonte: Kezianne Oliveira.

A estrutura do prédio é modulada em concreto aparente. Os pilares têm base quadrada com pequenos recortes na direção vertical sendo que na parte inferior do pilar, essa subtração é estreita quanto que na parte superior o recorte é mais largo. (VIEIRA, 2010). Foi empregado o uso de linhas retas, o material

utilizado no seu modo bruto; o traçado das esquadrias de forma sistemática; pé-direito duplo e uso dos pilotis e modulação, o que proporciona uma planta livre de obstáculos. Além da volumetria que se destaca pela forma escultórica e plástica. Este edifício constitui um ícone da arquitetura brutalista no Piauí, devido a todas as suas propriedades já apresentadas.

Destaque para a economia de uso da edificação; houve o aproveitamento da estrutura de modo em que aproveitasse a luz solar e facilitasse a circulação dos ventos, gerando uma economia de energia durante o dia e gerando um conforto ocasionado pela melhora da sensação térmica.

Lamentavelmente, o terminal encontra-se deteriorado, em más condições de uso, com problemas na cobertura, nos banheiros, nas escadas rolantes, dentre outros; devido à falta de manutenção causada pelo descaso do governo. Entretanto, a estrutura do projeto arquitetônico está bastante conservada, e a proposta inicial não foi descaracterizada de maneira brusca para as adaptações surgidas ao longo do tempo.

Agespisa

Datado de 1962 e localizado na alça de acesso da ponte Juscelino Kubitschek, o projeto arrojado de Raimundo Dias para a construção do sistema de água e esgotos do Piauí, foi o escolhido e hoje compõe a paisagem urbana da cidade; a escolha do projeto foi mediante concurso que contou com a participação de profissionais de todo o país.

Figura 04: À esquerda, AGESPISA. Fonte: Rômulo Marques, 2015. À direita, Redesenho da planta baixa, AGESPISA. Fonte: Rodrigo Wendy, Andrea Linhares, Naira Nogueira.

Esta obra é uma das mais grandiosas do Piauí, ela ainda exerce sua função inicial. Possui caráter monumental, sendo considerado um marco na cidade de Teresina, não apenas pela importância da sua utilidade administrativa, mas também por sua belíssima arquitetura.

O projeto é constituído por três blocos retangulares interligados por um volume central que acomoda toda a circulação vertical que interliga a porta principal do edifício aos demais pavimentos, constituindo um ponto de convergência no edifício. Essa edificação lembra uma flor de três pétalas e sua robustez e magnitude dão um toque de beleza a esse projeto. O sistema construtivo em concreto é feito através de pilares modulados possibilitando assim uma planta livre. Brises verticais de concreto são utilizados como solução plástica na fachada e bioclimática. O uso do concreto aparente confere sobriedade ao prédio e marca a influência da arquitetura brutalista no projeto.

O prédio sede da AGESPISA - Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Piauí – encontra-se em um terreno de significativa topografia, em que o edifício constitui-se na parte mais elevada, resultando certa imponência, grandiosidade à

construção. Circundante ao prédio existe jardins, pátios e estacionamentos para os clientes e funcionários. A construção aparece imponente e marcante no cenário da arquitetura moderna teresinense.

A entrada principal do prédio fica na fachada leste, no encontro entre dois anexos, as escadarias levam para a porta principal do prédio; esse acesso fica logo abaixo do volume de circulação vertical.

Internamente observa-se plantas livres, com pilares de dimensões avantajadas que conferem solidez ao edifício. Somente as baterias de banheiros e as paredes externas receberam fechamento em alvenaria, o que possibilitou a estruturação de layout com divisórias móveis para atender a especificidade de cada setor, e facilitando alterações no mesmo quando conveniente.

O acesso para os blocos é feito por um elevador que fica num prisma cilíndrico que liga os três anexos, e por um jogo de escadas que circundam todo o volume cilíndrico. Os corrimãos das escadas aliados à espessura dos degraus conferem mais leveza e transparência ao volume. As três torres de serviço são cortadas por brises verticais fixos de concreto fazendo composição com as esquadrias da fachada.

Jockey Club do Piauí

Importante obra de Raimundo Dias, o Jockey Club do Piauí reflete características essenciais do modernismo brutalista caracterizado pelo uso de poucos materiais. Assim como também é observado na fachada à ausência de esquadrias, conferindo à arquitetura certa leveza aos pesados blocos de sustentação. O prédio foi idealizado em meio às comemorações do centenário da cidade de Teresina, na década de 1950. A construção do clube aconteceu de forma gradual até a entrega do prédio atual em 1982.

O edifício tem como principais características linhas retas e curvas em concreto armado que se repetem ao longo do clube; nas partes que não são abertas possui fechamento em esquadrias de vidro e ferro. A maior parte do revestimento das paredes é feita com o uso de reboco recoberto por uma camada de tinta branca. Na parte de serviços e dos banheiros, o arquiteto cria a partir de um jogo de azulejos de sua própria criação um estampilhado visualmente rico e equilibrado. Observa-se também a madeira envernizada presente no piso do salão principal.

Figura 05: À esquerda, Jockey Club do Piauí. À direita: detalhes externos, Jockey Club.
Fonte: Rômulo Marques, 2015.

O projeto arquitetônico adotado por Raimundo Dias tirou partido de dois fatores principais; a independência do bloco em relação ao seu entorno imediato, que ocupa sozinho toda a área do quarteirão, e o partido que toma proveito da topografia para estabelecer os equipamentos exigidos com o programa de necessidades (salão de festas, piscinas e quadras poliesportivas). Apresenta uma fachada dinâmica marcada por um pórtico vazado que sustenta uma marquise curva. Nela, percebe-se a ausência de esquadrias, conferindo certa leveza aos pesados blocos de sustentação.

CONCLUSÃO

Após analisar as obras desenvolvidas por Raimundo Dias na década de 70, observa-se que os seus edifícios possuem marcas características do arquiteto, nesse caso a priorização do uso do concreto aparente, para dar as obras uma maior durabilidade, e a arquitetura bioclimática, típica do estilo modernista desenvolvido no Nordeste, diante das altas temperaturas da capital.

O fato de não fazerem parte dos inventários de proteção patrimonial leva a descaracterização de algumas obras, como é o caso do Jockey Club, que teve parte do seu concreto aparente pintado, desconstruindo o estilo brutalista das arquitetura de Dias.

O resgate da obra arquitetônica de Raimundo Dias, mostrou a importância do arquiteto para a consolidação da arquitetura moderna em Teresina. A sua preocupação com a durabilidade do projeto e a arquitetura bioclimática, faz com que tais obras sejam ícones do acervo arquitetônico de Teresina, que por isso devem ser valorizadas e preservadas.

A contribuição inicial do trabalho é divulgar a produção arquitetônica de Raimundo Dias, mesmo que ainda haja muito o que se pesquisar sobre o tema. E fazer com que mais pesquisadores tenham conhecimento do trabalho desenvolvido por esse arquiteto piauiense, que diante de tantas propostas de trabalho, optou por retornar ao seu estado, e assim procurem colaborar com a documentação e valorização do patrimônio moderno teresinense.

REFERÊNCIAS

- AFONSO, ALCILIA A. . **Arquitetura brutalista no Piauí nos anos 1970**. In: Vitruvius (São Paulo), v. 1, p. 1-20, 2014. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.174/5367>. Acesso em: 06 de junho de 2016.
- AFONSO, Alcília (org.). **Documentação da arquitetura: Teresina, 160 anos**. 1.ed. Teresina: Editora Gráfica Aliança, EDUFPI. 2013.
- AFONSO, A; MARQUES, Rômulo (org.). **Teresina em aquarelas**. Teresina: Cidade Verde/EDUFPI, 2014.
- AFONSO, A; NEGREIROS, A. **Documentos da arquitetura moderna em Teresina**. 1ª edição. Teresina: Gráfica HALLEY, EDUFPI. 2010.
- CAVALCANTI, Lauro (org.). **Quando o Brasil era moderno: guia de Arquitetura**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- DIAS, Karina; DIAS, Marinna. **Um projeto de vida. 70 anos de Raimundo Dias**. Teresina: A7000 Comunicação e Marketing, 2013.
- DIAS, Raimundo. **Arquiteto e urbanista em estudo**. Entrevista sobre a sua biografia, projetos e obras, em Teresina 2016.
- MELO, Alcília Afonso de Albuquerque. **Arquitetura em Teresina:150 anos. Da origem a contemporaneidade**. Teresina: Halley, 2002.

NETO, Adrião. **Geografia e História do Piauí para Estudantes –da Pré-História à Atualidade.** 3ª Edição. Teresina: Gráfica & Editora Livramento. 2004.184p.

REIS, Marcela Miranda Félix. **Do riso ao grito: a atuação dos jornais Gramma e Chapada do Corisco, na década de 1970 em Teresina –PI.** 2013, 146 p. Teresina. Dissertação (Mestrado em Comunicação). Universidade Federal do Piauí. 2013.

RODRIGUES, Isis; PRASERES, Rosyane. **A dimensão brutalista de Raimundo Dias.(1975 a 1983).** In: 4º Seminário Docomomo Ibero-americano, 2015, Belo Horizonte.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** São Paulo:Editora da Universidade de São Paulo. 2002.

SILVA, Valério de Araújo; MACHADO, Cíntia Bartz. **Centro Administrativo do Piauí: Relação do edifício moderno com a capital contemporânea..** In: 8º Seminário Docomomo Brasil, 2009, Rio de Janeiro.

SILVEIRA, Ana Lucia R. C. da; MELO, Jaísse Craveiro; CARVALHO, Thâmara Talita Costa de. **Análise da adequação bioclimática de edifícios modernos em Teresina-PI..** In: 8º Seminário Docomomo Brasil, 2009, Rio de Janeiro.

VERISSIMO,Víctor; AFONSO,Alcília. **Arquitetura moderna em Teresina: guia.** Teresina: Grafica Cidade Verde; Edufpi, 2015.

ZEIN, Ruth Verde. **Brutalismo, sobre sua definição (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado).** In: vitruvius 2007. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.084/243>. Acessado em: 01 de junho de 2016.